

Разумная Екатерина Витальевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: kate_razumnaya@mail.ru

Razumnaya Ekaterina Vitalievna.
Donetsk State University,
Donetsk, RF.
Student.
E-mail: kate_razumnaya@mail.ru

Теркулов Вячеслав Исаевич.
Доктор филологических наук, профессор.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Заведующий кафедрой русского языка.
E-mail: terkulov@rambler.ru

Terkulov Vyacheslav Isaevich.
Doctor of Philology, Professor.
Donetsk State University,
Donetsk, RF.
Head of the Department of Russian Language.
E-mail: terkulov@rambler.ru

УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.18071339

А. В. Чистоклетова © 2025
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)

АББРЕВИАТУРНАЯ ПАРАДИГМА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ³

Работа посвящена характеристике понятия «аббревиатурная парадигма». Дано определение аббревиатурной парадигмы, определена роль синонимических отношений между сложносокращенными словами в ее формировании. Сформулированы ключевые характеристики аббревиатурной парадигмы как объединения сложносокращенных слов. В качестве главного свойства аббревиатурной парадигмы как лингвистической категории нами выделяется возможность употребления в одном тексте слов одной аббревиатурной парадигмы для обозначения одного и того же референта. В качестве примера для анализа выбрана аббревиатурная парадигма «авто-мото-VELO», «агро-сельхоз», «зам-пом» и «зоо-вет». Исходя из результатов их анализа определены и описаны входящие в них лексико-семантические группы и ономасиологические классы.

Ключевые слова: аббревиатурная группа, аббревиатурная парадигма, аббревиатурно-ономасиологическое поле, лексико-семантическая группа, ономасиологический класс, сложносокращенное слово, синонимия.

Целью работы является описание аббревиатурной парадигмы, под которой мы понимаем «совокупность аббревиатурных групп с аббревиатурными конструктами, входящими в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле» [4, с. 91], как языковой категории. **Объектом исследования** являются аббревиатурные парадигмы «агро-сельхоз» (аграрный — сельскохозяйственный), «зоо-вет» (зоологический — ветеринарный), «авто-мото-VELO» (автомобильный — мотоциклетный — велосипедный), и «зам-пом» (заместитель — помощник), и входящие в них аббревиатурные группы и сложносокращенные слова, а **предметом** — отношения синонимии между всеми их компонентами.

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие **задачи**:

- Уточнить понятие «аббревиатурная парадигма»;
- Для каждой рассматриваемой парадигмы доказать принадлежность включенных в нее аббревиатурных групп к одному аббревиатурно-ономасиологическому полю;
- Выяснить, на какие лексико-семантические группы и ономасиологические классы подразделяются данные аббревиатурно-ономасиологические поля;
- Доказать синонимичность входящих в каждую парадигму аббревиатурных групп.

³ Исследование проводилось по теме государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ госрегистрации РК 125052006173-0).

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые дано описание нескольких аббревиатурных парадигм как объединений сложносокращенных слов, связанных между собой отношениями синонимии.

Объектом исследования являются аббревиатурная парадигма «агро-сельхоз», объединяющая аббревиатурные группы «агро» и «сельхоз», и входящие в нее сложносокращенные слова, а **предметом** — отношения синонимии между всеми ее компонентами.

Материалом для исследования стали 5732 частично сокращённых и слоговых аббревиатур. Источником материала послужил словник создаваемого Донецкой дериватологической школой «Толкового словаря сложносокращённых слов русского языка».

Актуальность работы обусловлена тем, что в ней впервые дано описание аббревиатурной парадигмы как объединения сложносокращенных слов, связанных между собой отношениями синонимии.

Теоретическая значимость работы состоит в разработке нового понятия терминологической базы синхронно-эквивалентностного подхода к описанию аббревиатур. **Практическая значимость** определяется возможностью использования результатов исследования в вузовских курсах словообразования.

Аббревиатурная группа представляет собой объединение сложносокращенных слов, имеющих одинаковый начальный абброконструкт. Например, слова *сельхоздеятельность*, *сельхозобъект*, *сельхозпроизводитель* и подобные имеют одинаковый начальный конструкт *сельхоз-*, на основании чего входят в аббревиатурную группу «*сельхоз*»; слова *велоаксессуары*, *веломотор*, *велоплощадка* и подобные имеют начальный конструкт *вело-* и входят в аббревиатурную группу «*вело*» и так далее.

Под **сложносокращённым словом** мы понимаем аббревиатуру, «связанную мотивационными отношениями со словосочетанием и содержащую в своём составе эквиваленты не менее двух компонентов этого словосочетания, как минимум один из которых является неинициальным (слоговым) аббревиационным конструктом (абброконструктом)», определяемым как «часть аббревиатуры, представляющая собой сокращённый эквивалент (дублет) какого-либо слова» [3, с. 74]. Например, сложносокращёнными являются слово *замглавы*, состоящее из абброконструкта *зам-* (*заместитель*) и полного эквивалента слова (< *заместитель главы*), слово *ветклиника*, также состоящее из абброконструкта *вет-* (*ветеринарный*) и полного эквивалента слова (< *ветеринарная клиника*), а также слоговая аббревиатура *агропром*, состоящая из двух абброконструктов (< *аграрная промышленность*). Эквивалентные сложносокращённым словам словосочетания употребляются с ними в эквивалентных текстах — текстах, «в которых аббревиатура и эквивалентное словосочетание используются для обозначения одного и того же референта, то есть как абсолютные синонимы» [3, с. 76], например, аббревиатура *сельхозоборудование* и ее эквивалент *оборудование для сельхозтехники: По итогам участия делегации Дагдизеля в Агропромышленном форуме юга России завод уже заключил контракты на производство сельхозоборудования. — Предварительное соглашение достигнуто на производство навесного оборудования для сельхозтехники (плуги, культиваторы, опрыскиватели, дисковые бороны и комплектующие к ним) с ООО «Ростовский завод сельхозмашин».* (<https://dagdizel.ru/news/172-dagdizel-zaklucil-dogovorna-postavku-selhozoborudovania>). Другой пример — аббревиатура *ветклиника* и ее эквивалент *ветеринарная клиника: Сеть ветеринарных центров «Манул» имеет одно головное предприятие, это ветеринарная клиника «Манул», которая располагается в Колпинском районе и сеть филиалов в Пушкинском районе и Кудрово. — Каждое отделение нашей ветклиники имеет свой магазин зоотоваров, а также аптеку для животных.* (<http://www.manulplus.ru/>).

Аббревиатурные группы, объединенные одной аббревиатурной парадигмой, входят в одно **аббревиатурно-ономасиологическое поле**, понимаемое нами как объединение

сложносокращенных слов, базисные компоненты которых относятся к одной лексико-семантической группе. Аббревиатурные группы «агро» (*аграрный*) и «сельхоз» (*сельскохозяйственный*) объединяют сложносокращенные слова с синонимичными абброконструктами, выражающими принадлежность понятия к сфере сельского хозяйства, например *агроавиация* — «структурное подразделение агрохозяйства, использующее самолёты и вертолёты для выполнения разнообразных сельхозработ». Такое же значение имеет сложносокращенное слово *сельхозавиация* — они употребляются в одном тексте как абсолютные синонимы: *По сей день агроавиация остается незаменимым инструментом сельхозпроизводителей, помогающим добиваться рекордных урожаев. — 8 июля 2022 г. исполнилось 100 лет сельхозавиации России.* (<https://www.aviaport.ru/news/724061/>). Подобное синонимичное употребление возможно и для пары *агровуз* — *сельхозвуз*: *Согласно статистике, в агровузы почти не поступают олимпиадники, а медалистов просто очень мало.» — «К тому же, многие выпускники школ идут в сельхозвуз только «ради корочки», заведомо зная, что не будут работать по специальности, - согласно крайне грустной статистике, это 85-90% молодых людей.* (<https://direct.farm/post/samyye-ostryye-problemy-agroobrazovaniya-11239>); для пары *агрополитика* — *сельхозполитика*: *Продуманная агрополитика позволила ЕС в течение 10-15 лет пройти путь от импортера сельхозпродукции до положения (близкого к самообеспечению) второго мирового экспортера. — Однако со временем общая сельхозполитика стала не столько способствовать интеграции и подталкивать другие сферы к взаимопереплетению, сколько тормозить поступательность движения.* (<https://economics.studio/mejdunarodnaya-ekonomika/obschaya-selskohozyaystvennaya-politika-primer-87399.html>) и под.

Как уже было сказано, **аббревиатурная парадигма** — это «совокупность аббревиатурных групп с абброконструктами, входящими в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле». Например, сложносокращенные слова, входящие в аббревиатурные группы «авто» (автомобильный), «мото» (мотоциклетный) и «VELO» (велосипедный), имеют общий для них всех оттенок значения — они обозначают понятия, относящиеся к сфере транспортных средств и их функционирования. Так, сложносокращенные слова *автоавария*, *мотоавария* и *VELOавария* имеют практически идентичные значения — «дорожное происшествие, произошедшее в процессе движения **автомобиля / велосипеда / мотоцикла**, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб». Подобное сходство значений наблюдается и в ряде *автоаксессуары* — *VELOаксессуары* — *мотоаксессуары*: «вспомогательные, необязательные детали, обычно декоративного назначения, используемые в автомобилях / мотоциклах / на велосипедах» и других. Данные аббревиатурные группы можно объединить в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле — «транспортные средства», на основании чего мы делаем вывод, что они входят в одну аббревиатурную парадигму.

Под термином «**лексико-семантическая группа**» понимается «группа слов, объединяемых общностью категориально-родовой семы (архисемы) и общностью частеречной отнесенности» [2]. Они, в свою очередь, подразделяются на ономасиологические классы. Ономасиологический класс — это «объединение однотипных единиц для обозначения однотипных реалий. Это такая совокупность номинатем, в которой единый тип представленности знаний реализован в одном грамматическом классе единиц одинаковым структурным способом» [1, с. 55]. Все рассматриваемые аббревиатурные парадигмы были проанализированы с точки зрения входящих в них лексико-семантических групп и ономасиологических классов.

Во всех рассматриваемых аббревиатурных группах, входящих в одну парадигму, отмечается большое количество пар слов, имеющих одинаковый базис (та часть сложносокращенного слова, которая не соответствует абброконструкту). Наличие в этих словах абброконструктов, входящих в одно аббревиатурно-ономасиологическое поле, дает

основание предположить их синонимичность, что делает возможной их тождественную трактовку. Например, в паре *агроинструмент* — *сельхозинструмент* (базис инструмент) оба сложносокращенных слова имеют одно и то же значение — «ручное орудие, предназначенное для выполнения сельскохозяйственных работ»: *А в начале XX века появились новые агроинструменты, агрокультуры, в широкий обиход вошли удобрения.* (<https://riss.ru/news/smi/stolypin-ili-vitte/>) — *Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельхозинструменты на сумму более 31,5 миллиона лари в рамках государственной программы "Поддержка владельцев земель сельскохозяйственного назначения", говорится в сообщении агентства развития села Минсельхоза страны.* (<https://sputnik-georgia.ru/20221017/gosudarstvo-pomogaet-fermeram-priobretat-produktsiyu-dlya-raboty-271386427.html>). Аббревиатуры *замначальника* и *помначальника* также имеют тождественные значения — «должность помощника руководителя организации, предприятия и др.»: *В документах учетно-распределительного отдела ГУЛАГа содержится рапорт о том, что 13 февраля 1938 года «помначальника учетно-регистрационного отдела произвел проверку эшелона, прибывшего на станцию Красная Пресня из Ташкента».* — *В 1947 году замначальника по режиму подполковник Полухин требовал «... изжить случаи использования заключенных мужчин на объектах совместно с женщинами».* (<https://topos.memo.ru/article/371+82>). Это позволяет нам утверждать, что синонимия входящих в аббревиатурную парадигму сложносокращенных слов является одной из ключевых ее характеристик.

Аббревиатурная парадигма «агро-сельхоз» включает аббревиатурные группы «агро» (*аграрный* — предназначенный для сельского хозяйства) и «сельхоз» (*сельскохозяйственный* — относящийся к сельскому хозяйству, связанный с его развитием и деятельностью). Они объединяют сложносокращенные слова, имеющие аббреконтрукты *агро-* и *сельхоз-*, которые выражают синонимичные значения — принадлежность понятия к сфере сельского хозяйства. На этом основании данная парадигма входит в аббревиатурно-ономасиологическое поле «сельское хозяйство».

Данное аббревиатурно-ономасиологическое поле включает 13 лексико-семантических групп:

- Названия объединений людей: наименования предприятий, то есть производственных, культурно-массовых либо торговых хозяйственных единиц (например *агромагазин* — *аграрный магазин*, *сельхозфирма* — *сельскохозяйственная фирма*); организаций, то есть юридически оформленных объединений людей (*агробанк* — *аграрный банк*; *сельхозорганизация* — *сельскохозяйственная организация*); частей каких-либо предприятий, организаций и т. д. (*агросектор* — *агропромышленный сектор*, *сельхозцех* — *сельскохозяйственный цех*); учреждений, т.е. юридически оформленных не производящих ничего организаций (*агроакадемия* — *аграрная академия*, *сельхозинститут* — *сельскохозяйственный институт*); подразделений, которые имеют специфические особенности предназначения, формирования и комплектования (*агробригада* — *агрономическая бригада*, *сельхозотряд* — *сельскохозяйственный отряд*); неофициальных объединений людей (*агрокружок* — *агрономический кружок*, *сельхозкооператив* — *сельскохозяйственный кооператив*), относящихся к области агрономии и сельского хозяйства;
- Лицо: наименования агентов, совершающих действия, связанные с агрономией и сельским хозяйством (*агробизнесмен* — *аграрный бизнесмен*, *сельхозработник* — *работник в сфере сельского хозяйства*)
- Пространственный объект: отношение некоторых пространственных объектов (протяженных и площадных) к агрономии и сельскому хозяйству (*агрозона*¹ — *аграрная зона*, *сельхозрынок* — *сельскохозяйственный рынок*); наименования ограниченной территории (*агропарк* — *аграрный парк*, *сельхозрайон* — *сельскохозяйственный район*); участков земной поверхности, занятых чем-л.

(агрометеопост — агрометеорологический пост); частей объёма здания или сооружения, имеющих определённое назначение и ограниченных строительными конструкциями (агробаза — аграрная база, сельхозсклад — сельскохозяйственный склад), связанных с агрономией и сельским хозяйством;

- **Объект:** наименования объектов (агрокарта — аграрная карт, сельхозинструмент — сельскохозяйственный инструмент); их объединений (агрооборудование — агропромышленное оборудование, сельхозпродукция — сельскохозяйственная продукция); устройств, при помощи которых совершаются какие-л. действия, процессы и т. п. (агромашинa — аграрная машинa, сельхозагрегат — сельскохозяйственный агрегат); систем, т.е. множеств элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определённую целостность, единство (агросистема — аграрная система), связанных с агрономией и сельским хозяйством;
- **Действие:** обозначения комплекса действий (агроплан — аграрный план, сельхозпроект — сельскохозяйственный проект); последовательных действий (агроанализ — агрохимический анализ, сельхозоборот — сельскохозяйственный оборот); организованных действий или совокупности действий, направленных на осуществление определённой цели (агровыставка — агропромышленная выставка, сельхозярмарка — сельскохозяйственная ярмарка); деятельности, то есть процесса сознательного активного взаимодействия субъекта с объектом (агромаркетинг — аграрный маркетинг, сельхознадзор — сельскохозяйственный надзор), связанных с агрономией и сельским хозяйством;
- **Финансовый объект:** слова со значением финансовой операции, связанной с агрономией и сельским хозяйством (агрокредит — аграрный кредит, сельхозналог — сельскохозяйственный налог);
- **Живой организм:** наименования живых существ, связанных с агрономией и сельским хозяйством (сельхозживотные — сельскохозяйственные животные);
- **Единица измерения времени:** агрогод — аграрный год, сельхозгод — сельскохозяйственный год;
- **Отрасль:** обозначение отдельной области деятельности, науки, производства, связанной с агрономией и сельским хозяйством (агрометеорология — аграрная метеорология, сельхозмашиностроение — сельскохозяйственное машиностроение);
- **Сфера деятельности:** обозначение разновидностей работ или услуг, в которых принимает участие компания или человек и которые связаны с агрономией и сельским хозяйством (сельхозполитика — сельскохозяйственная политика);
- **Информация:** обозначение связанных с агрономией и сельским хозяйством сведений об объектах и явлениях окружающей среды, их свойствах, состоянии и проявлениях, которые воспринимают живые организмы, технические устройства или другие приёмники сведений (агрознания — агрономические знания, сельхознаука — сельскохозяйственная наука);
- **Величина:** слова, объединяющее что-то, связанное с агрономией и сельским хозяйством, что можно измерить, исчислить (агрометеопараметры — агрометеорологические параметры);
- **Проблема:** слово, обозначающее связанные с агрономией и сельским хозяйством сложные теоретические или практические вопросы, требующие изучения, разрешения (сельхознужды — нужды сельского хозяйства).

Самыми частотными из них являются «названия объединений людей» — включает 67 сложносокращенных слов (агрофирма, сельхозинститут, агрокружок и др.), «объект» (агротранспорт, сельхозинструмент и др.) и «действие» (агропропаганда, сельхозпроизводство и др.) — по 54 сложносокращенных слова.

В структуре аббревиатурной парадигмы «агро-сельхоз» нами было выделено 29 ономасиологических классов. Самые частотные из них — «объединение объектов» (агроавиация, агропродукция, сельхозоборудование и др.) — 31 сложносокращенное слово, «деятельность» (агробизнес, сельхознадзор, сельхозторговля и др.) — 26 сложносокращенных слов, и «учреждение» (агроинститут, агрошкола, сельхозакадемия и др.) — 23 сложносокращенных слова.

В рассматриваемой парадигме нами было обнаружено 148 сложносокращенных слов (или 74 пары), имеющих одинаковый базис и тождественное значение. Например, пара *сельхозгод* — *агрогод*: *Пока Россия не вывозила более 27 млн тонн в сельхозгод (июль 2011 - июль 2012 года) — это был рекордный объем отгрузок за историю российских поставок. — Второй по объему отгрузок показатель - 22,4 млн тонн - пришелся на 2008/09 агрогод.* (<https://tass.ru/ekonomika/1422855>) и под. Это составляет 57% от общего числа входящих в аббревиатурную парадигму сложносокращенных слов.

Аббревиатурная парадигма «авто-мото-VELO» включает аббревиатурные группы «авто» (*автомобильный* — предназначенный для автомобиля или автомобилиста), «VELO» (*велосипедный* — предназначенный для велосипеда, входящий в его структуру, дополняющий её) и «мото» (*мотоциклетный* — связанный с мотоциклами, с участием мотоциклов). Они объединяют сложносокращенные слова, имеющие аббревиатурные группы *авто-*, *VELO-* и *мото-*, которые выражают синонимичные значения — принадлежность понятия к сфере транспортных средств и их функционирования. На этом основании данная парадигма входит в аббревиатурно-ономасиологическое поле «транспортное средство».

Данное аббревиатурно-ономасиологическое поле включает 8 лексико-семантических групп:

- Названия объединений людей: наименования предприятий, то есть производственных, культурно-массовых либо торговых хозяйственных единиц (например *автозавод* — *автомобильный завод*, *VELOмастерская* — *велосипедная мастерская*, *мотофирма* — *мотоциклетная фирма*); организаций, то есть юридически оформленных объединений людей (*автоклуб* — *автомобильный клуб*; *VELOмойка* — *велосипедная мойка*, *мотоателье* — *мотоциклетное ателье*); учреждений, т.е. юридически оформленных не производящих ничего организаций (*VELOакадемия* — *велосипедная академия*, *мотомагазин* — *мотоциклетный магазин*); подразделений, которые имеют специфические особенности предназначения, формирования и комплектования (*автоуправление* — *автомобильное управление*); формирований, т.е. постоянных или временных организационных единиц вооружённых силах государства и в других «силовых» структурах (*VELOбатальон* — *велосипедный батальон*, *мотопатруль* — *мотоциклетный патруль*), относящихся к области авто-, мото- и велотранспорта;
- Лицо: наименования агентов, совершающих действия, связанные с авто-, мото- и велотранспортом (*автоимпортер* — *автомобильный репортер*, *VELOгонщик* — *велосипедный гонщик*, *мототренер* — *тренер по мотоспорту*);
- Пространственный объект: отношение некоторых пространственных объектов (протяженных и площадных) к области авто-, мото- и велотранспорта (*VELOколонна* — *велосипедная колонна*, *мотокараван* — *караван мотоциклов*); наименования ограниченной территории (*автостоянка* — *автомобильная стоянка*, *VELOзона* — *велосипедная зона*, *мототрасса* — *мотоциклетная трасса*); участков земной поверхности, занятых чем-л. (*агрометеопост* — *агрометеорологический пост*); частей объёма здания или сооружения, имеющих определённое назначение и ограниченных строительными конструкциями (*автогараж* — *автомобильный гараж*, *VELOзал* — *велосипедный зал*, *мотостадион* — *стадион для мотогонок*), связанных с авто-, мото- и велотранспортом;

- **Объект:** наименования объединений объектов (*автотовары — автомобильные товары, велоинвентарь — велосипедный инвентарь, мотозапчасти — запчасти для мотоцикла*); приспособлений, т.е. предметов, всяких устройств, при помощи или посредством которых производится какая-н. работа, действие (*автомобильный двигатель — автомобильный двигатель, велозеркало — велосипедное зеркало, мотошлем — мотоциклетный шлем*); изданий, т.е. электронных или печатных произведений, подготовленных для передачи целевой аудитории (*автоатлас — автомобильный атлас, мотокаталог — каталог мотоциклов*) связанных с авто-, мото- и велотранспортом;
- **Действие:** обозначения комплекса действий (*агроплан — аграрный план, сельхозпроект — сельскохозяйственный проект*); последовательных действий (*агроанализ — агрохимический анализ, сельхозоборот — сельскохозяйственный оборот*); организованных действий или совокупности действий, направленных на осуществление определённой цели (*агровыставка — агропромышленная выставка, сельхозярмарка — сельскохозяйственная ярмарка*); деятельности, то есть процесса сознательного активного взаимодействия субъекта с объектом (*агротранспорт — аграрный транспорт, сельхознадзор — сельскохозяйственный надзор*), связанных с авто-, мото- и велотранспортом;
- **Временной объект:** *велосезон — велосипедный сезон*;
- **Отрасль:** обозначение отдельной области деятельности, науки, производства, связанной с авто-, мото- и велотранспортом (*автоиндустрия — автомобильная индустрия, велопродуманность — велосипедная продуманность*);
- **Информация:** обозначение абстрактных осмысленных представлений суждений о каком-либо объекте (*велоновости — велосипедные новости*).

Самыми частотными из них являются группы «объект» — включает 877 сложносокращенных слов (*автоэвакуатор, велокуртка* и др.), «действие» (*автогонки, мотоэкспедиция* и др.) — 404 сложносокращенных слова, и «названия объединений людей» (*велоклуб, мотосалон* и др.) — 234 сложносокращенных слова.

В структуре аббревиатурной парадигмы «**авто-мото-VELO**» нами было выделено 25 ономазиологических классов. 25 ОК. Самые частотные из них: «приспособление» (*автосигнализация, велопереклюатель* и др.) — 552 сложносокращенных слова, «мероприятие» (*автоперевозки, веломарафон, мотопутешествие* и др.) — 328 сложносокращенных слов, и «агент» (*автообозреватель, велогонщик, мототренер* и др.) — 155 сложносокращенных слов.

В рассматриваемой парадигме нами было обнаружено 863 сложносокращенных слова (или 345 пар и рядов), имеющих одинаковый базис и тождественное значение. Например, ряд *автоаптечка — велоаптечка — мотоаптечка*: *Самая дорогая аптечка «Полярник» (ООО "Вектор") в московских аптеках стоит 419 рублей, при этом ее содержимое соответствует стандарту всего на 20% (из 15 пунктов 5 прошли проверку, аптечка заняла 21 место Рейтинга)*. (<https://vk.com/@firstaidinmountain-rossiiskie-avtoaptechki-okazalis-nepriгодnymi-dlya-pervoi-po>). — **Велоаптечка** — незаменимый аксессуар для каждого велосипедиста, обеспечивающий безопасность и комфорт во время поездки. (<https://probike.by/catalog/aksessuary/veloaptechki/?srsrtid=AfmBOornkgLdhzvgjunWUSKH0JKfRcQPS33U1ba98tQSOcf-00KOMd->). — **Мотоаптечка** — жизненно важный аксессуар, который должен быть у каждого мотоциклиста. (<https://tvoygaraj.ru/novosti/instructions/chto-podarit-mototsiklistu-spisok-idey.html?srsrtid=AfmBOoq6mgaFYKUUM7Er45hPV9Y-z9Sy6HPzfCjaTOKrvGv3JdszVEjM>). Это составляет 46% от общего числа входящих в аббревиатурную парадигму сложносокращенных слов.

Аббревиатурная парадигма «**зам-пом**» включает аббревиатурные группы «**зам**» (*заместитель* — официальное название должности помощника начальника какого-

нибудь учреждения) и «пом» (*помощник* — должностное лицо, непосредственно подчиненное основному руководящему работнику, помогающее ему и являющееся обычно его заместителем). Они объединяют сложносокращенные слова, имеющие аббреконструкты *зам-* и *пом-*, которые выражают синонимичные значения — выполнение обозначаемым лицом функцию помощи. На этом основании данная парадигма входит в аббревиатурно-ономасиологическое поле «помощник».

Данное аббревиатурно-ономасиологическое поле включает всего 1 ономасиологический класс и, соответственно, одну лексико-семантическую группу — «лицо», или наименования агентов, совершающих действия, связанные с выполнением функции помощи (*замдекана — заместитель декана, помкомбриг — помощник командира бригады* и др.). Он включает 56 сложносокращенных слов.

В рассматриваемой парадигме нами было обнаружено 16 сложносокращенных слова (или 8 пар), имеющих одинаковый базис и тождественное значение. Например, пара *замначальника — помначальника: Советский райсуд Казани изменил меру пресечения замначальника отдела по вопросам миграции УМВД по столице РТ Алексею Семенову.* (<https://m.business-gazeta.ru/news/667389>). — *А участвовала в конкурсе она как помначальника по ЛС ОМВД России по району Алексеевский, ведь свой первый столичный год она отработала именно в Алексеевском.* (<https://petrovka-38.com/arkhiv/item/zakonomernost-podpolkovnika-cherbakovskoj>). Это составляет 27% от общего числа входящих в аббревиатурную парадигму сложносокращенных слов.

Аббревиатурная парадигма «зоо-вет» включает аббревиатурные группы «зоо» (*зоологический* — свойственный животным, характерный для них) и «вет» (*ветеринарный* — относящийся к лечению животных). Они объединяют сложносокращенные слова, имеющие аббреконструкты *зоо-* и *вет-*, которые выражают синонимичные значения — принадлежность понятия к сфере зоологии. На этом основании данная парадигма входит в аббревиатурно-ономасиологическое поле «зоология».

Данное аббревиатурно-ономасиологическое поле включает 9 лексико-семантических групп:

- Названия объединений людей: наименования предприятий, то есть производственных, культурно-массовых либо торговых хозяйственных единиц (например *ветзавод — ветеринарный завод*); организаций, то есть юридически оформленных объединений людей (*ветслужба — ветеринарная служба*); учреждений, т.е. юридически оформленных не производящих ничего организаций (*зоомагазин — магазин зоотоваров, ветинститут — ветеринарный институт*); подразделений, которые имеют специфические особенности предназначения, формирования и комплектования (*зоофакультет — зоологический факультет, ветотдел — ветеринарный отдел*), относящихся к области зоологии;
- Лицо: наименования агентов, совершающих действия, связанные с зоологией (*ветврач — ветеринарный врач*);
- Пространственный объект: отношение некоторых пространственных объектов (протяженных и площадных) к области зоологии (*зоосфера — зоологическая сфера*); наименования ограниченной территории (*зооуголок — зоологический уголок*); частей объема здания или сооружения, имеющих определённое назначение и ограниченных строительными конструкциями (*зоокабинет — зоологический кабинет, ветлаборатория — ветеринарная лаборатория*); объединений строений (*зоозона — зоологическая зона*), связанных с зоологией;
- Объект: наименования объединений объектов (*ветоборудование — ветеринарное оборудование*); приспособлений, т.е. предметов, всяких устройств, при помощи или посредством которых производится какая-н. работа, действие (*зооатлас — зоологический атлас*); средств, т.е. веществ или препаратов для лечения

конкретного недуга или решения конкретной бытовой задачи (*ветшампунь* — *ветеринарный шампунь*) связанных с зоологией;

- **Деятельность:** обозначения комплекса действий (*ветнадзор* — *ветеринарный надзор*), связанных с зоологией;
- **Отрасль:** обозначение отдельной области деятельности, науки, производства, связанной с зоологией (*зоогигиена* — *зоологическая гигиена*, *велопромышленность* — *велосипедная промышленность*);
- **Информация:** обозначение абстрактных осмысленных представлений суждений о каком-либо объекте (*VELOновости* — *велосипедные новости*);
- **Состояние:** множество устойчивых значений переменных параметров объекта (*ветзаболевание* — *ветеринарное заболевание*);
- **Живой организм:** живое существо, не являющееся агентом (*зоопланктон* — *зоологический планктон*).

Самая частотная из них — «названия объединений людей» (*зоотехникум*, *ветлечебница* и др.). она включает 38 сложносокращенных слов.

В структуре данной аббревиатурной парадигме нами было выделено 18 ономазиологических классов. Самые частотные из них: «учреждение» (*зоомагазин*, *ветполиклиника* и др.) — 29 сложносокращенных слов, и «лицо» (*ветврач*, *веттехник* и др.) — 10 сложносокращенных слов.

В рассматриваемой парадигме нами было обнаружено 14 сложносокращенных слова (или 7 пар), имеющих одинаковый базис и тождественное значение. Например, пара *зоолаборатория* — *ветлаборатория*: *Они также посетили музейную зоолабораторию, где познакомились с тропическими обитателями музея.* (<https://popechitely42.ru/tpost/e23fbv12h1-novii-proekt-dlya-uchastnikov-svo-prodol>).

Областная ветлаборатория обеспечивает эпизоотическое благополучие области и создаёт условия для производства и реализации безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного и растительного происхождения. (https://vestitambov.ru/new/s-nachala-goda-oblastnaja-vetlaboratorija-provela-bolee-150-tysjach-issledovaniy/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com). Это составляет 17% от общего числа входящих в аббревиатурную парадигму сложносокращенных слов.

Таким образом, нами было установлено, что аббревиатурная парадигма представляет собой объединение сложносокращенных слов с синонимичными аббревиатурными конструктами. Синонимию аббревиатурных конструктов отражает их вхождение в одно аббревиатурно-ономазиологическое поле, которое является объединением лексико-семантических групп сложносокращенных слов, подразделяющихся, в свою очередь, на ономазиологические классы. Сложносокращенные слова, входящие в одну аббревиатурную парадигму и имеющие одинаковый базис, могут трактоваться как абсолютные синонимы. В ходе работы была определена принадлежность аббревиатурных парадигм «агро-сельхоз», «авто-мото-VELO», «зам-пом» и «зоо-вет» к соответствующим аббревиатурно-ономазиологическим полям, выделены входящие в них лексико-семантические группы и ономазиологические классы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блюмина О. В. Субстантивные композиты со значением процессуальности в русском языке: дис. ... канд. филол. наук. Горловка, 2010.
2. Рублева О. Л. Лексикология современного русского языка [Электронный ресурс] / О. Л. Рублева. — Режим доступа: <http://bookbk.net/book/140-leksikologiya-sovremennogorusskogo-yazyka-o-l-rubleva/30-224-leksiko-semanticheskie-i-tematicheskie-gruppy-slov.html> — (Дата обращения: 21.01.2025).
3. Теркулов В.И. Сложносокращённые слова: синхронный и диахронный аспекты описания / В.И. Теркулов // Вестник Московского университета. — Серия 9: Филология. — 2017. — № 6. — С. 73–97.

4. Теркулов В.И. Парадигматика сложносокращенного слова как средство прогнозирования эквивалентностных отношений // Русистика. 2023. Т. 21. № 1. С. 79–96.

Поступила в редакцию 27.11.2025 г.

A. V. Chistokletova

ABBREVIATED PARADIGM AS A LINGUISTIC CATEGORY

This article is devoted to the characteristics of the concept « abbreviation paradigm». The article provides a definition of an abbreviation paradigm and identifies the role of synonymous relations between compound abbreviations in its formation. The key characteristics of an abbreviation paradigm as a combination of compound abbreviations are formulated. As the main property of an abbreviation paradigm as a linguistic category, we highlight the possibility of using words from the same abbreviation paradigm to refer to the same referent in the same text. The article uses the abbreviation paradigm "auto-moto-velo", "agro-selkhoz", "zam-pom", and "zoo-vet" as an example for analysis. Based on the results of their analysis, the lexical-semantic groups and onomasiological classes included in them are determined and described.

Key words: *abbreviation group, abbreviation paradigm, abbreviation-onomasiological field, lexical-semantic group, onomasiological class, compound word, synonymy.*

Чистоклетова Анна Валериевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: chistokletova.valentina@mail.ru

Chistokletova Anna Valerievna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: chistokletova.valentina@mail.ru

Теркулов Вячеслав Исаевич.

Доктор филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Профессор кафедры русского языка.
E-mail: terkulov@rambler.ru

Terkulov Vyacheslav Isaevich.

Doctor of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Professor of the Department of Russian Language.
E-mail: terkulov@rambler.ru